

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОСТОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ

Гусейнова Татьяна Владимировна

Российско-Таджикский (Славянский) университет доктор педагогических наук, профессор
кафедры современного русского языка

тел.: +992 918839993; e-mail: maori-ma@mail.ru

Рахманова Рухшона Давлятмуродовна

магистрант 2 года обучения направления «Русский язык и межкультурная коммуникация»,
Российско-Таджикский (Славянский) Университет

тел.: +992 935053194; e-mail: rakhmanova_rukh@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения синтаксису простого предложения как ключевому компоненту задачи овладения учащимися неродным языком и связь синтаксиса с мышлением. Описываются приёмы опоры на морфологию при обучении синтаксису и наоборот – опоры на синтаксические явления при обучении морфологии, а также процесс осознания школьниками синтаксических явлений русского языка, основывающийся на сопоставлении с родным языком. Предлагаются задания для организации учебной деятельности и её мотивации.

Ключевые слова: морфология и синтаксис, методы и приёмы обучения синтаксису, языковое мышление, простое предложение, обучение неродному языку, дидактический принцип обучения, лингводидактика, формат гибкого обучения.

COMPARATIVE TEACHING OF A SIMPLE SENTENCE OF THE RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS OF A TAJIK SCHOOL

GuseinovaTatiana Vladimirovna

Russian-Tajik Slavonic University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of
Modern Russian Language

Tel.: +992 918839993; e-mail: maori-ma@mail.ru

Rakhmanova Rukhshona Davlyatmurodovna

2-year Master's student in the field of "Russian language and Intercultural Communication"
Russian-Tajik Slavonic University

Tel.: +992 935053194; e-mail: rakhmanova_rukh@mail.ru

Annotation. The article discusses the issues of teaching the syntax of a simple sentence as a key component of the task of mastering a non-native language by students and the relationship of syntax with thinking. The article describes the techniques of relying on morphology in teaching syntax and vice versa – relying on syntactic phenomena in teaching morphology, as well as the process of students' awareness of syntactic phenomena of the Russian language, based on comparison with their native language. Tasks are offered for the organization of educational activities and their motivation.

Keywords: *morphology and syntax, methods and techniques of teaching syntax, linguistic thinking, simple sentence, teaching a non-native language, didactic principle of teaching, linguodidactics, flexible learning format.*

Синтаксис (от греч. *syntaxis* - составление) - раздел языкознания, который вместе с морфологией составляет грамматику языка. О грамматике русского языка изучающие русский язык говорят, что она очень трудна. Имеющиеся в арсенале методики преподавания методы и приёмы обучения синтаксису с целью формирования коммуникативной компетенции опираются на всевозможные образовательные идеи: от простого воспроизведения речевых образцов (словосочетаний, предложений и текстов) и их запоминания через осознание изучаемого языкового факта до опоры на когнитивные, т.е. речемыслительные процессы [1]. Обращение в обучении практическому синтаксису к осознанию языковых фактов на уровне речевого мышления вызвано тем, что синтаксис предложения, как важнейшая часть задачи овладения неродным языком, связан с порождением мысли.

Однако составные части грамматики - морфология и синтаксис - настолько тесно связаны друг с другом, что изучать какую-то одну из них практически невозможно без опоры на вторую. Именно поэтому в методике преподавания русского языка как в школах с русским языком обучения, так и в иноязычной школе существует приём опоры на морфологию при обучении синтаксису и наоборот - опоры на синтаксические явления при обучении морфологии. Так, в обучении русскому языку при формировании трудных для учащихся-таджиков навыков согласования учитель не может обойтись без обращения к такому морфологическому явлению, как грамматический род существительных, а при формировании навыков управления - к понятию из грамматики - склонение существительных.

Синтаксис состоит из двух разделов: 1) синтаксис словосочетания и 2) синтаксис предложения. И если в обучении учитывается дидактический принцип расположения содержания обучения от простого к сложному, то в соответствии с этим положением обучение предложению начинается с обучения синтаксису словосочетания, потому что предложение состоит из словосочетаний. Однако даже на начальном обучающем уровне наши ученики сталкиваются с серьёзными трудностями, ведь в родном языке учащихся отсутствуют понятие «грамматический род» и изменение именных частей речи по падежам - склонения. Как помочь ребёнку осознать данные языковые особенности изучаемого русского языка и «примирить» их с языковым мышлением, осуществляемым на родном языке, где данные языковые факты отсутствуют?

Лингводидактика в этом случае рекомендует значительно увеличить количество языковых упражнений, т.е. применить приём в преодолении интерферентного (отрицательного) влияния родного языка на изучаемый русский язык, который называется скрытым сопоставлением.

Можно взглянуть на проблему с позиции языкового мышления ребёнка на родном языке, который в отличие от русского - флективного - является агглютинативным языком. В системе агглютинативных языков каждый словообразовательный и формообразовательный аффикс имеет только одно значение: *китобҳоятонро* – ‘ваши книги’ (значение множественного числа передаётся с помощью аффикса *ҳо*; значение принадлежности передаёт аффикс *ятон*; значение объекта действия - прямого дополнения - передаёт послелог *-ро*), а во флективном русском языке одна флексия может передавать сразу несколько значений (*рассказал весёлую историю* - ж.р., ед.ч., В.п.). По утверждению А.В. Миртова, с точки зрения носителей агглютинативных языков - таджикского, узбекского, киргизского и др., предложение *Маленькая девочка ела сладкую булку* построено нелогично, поскольку в нём избыточное выражение многими языковыми средствами грамматического значения женского рода и единственного числа: корень *дев-* и окончание *-а* у существительного *девочка*; окончание *-ая* у прилагательного *маленькая*, окончание *-а* у глагола прошедшего времени *ела*. [4].

По мнению Л.В. Щербы, методические работы которого стали основой сознательно-практического и комбинированного методов обучения неродным языкам, необходимо, чтобы ученик осознал суть грамматического явления, а этот процесс осознания у большинства учащихся будет основываться на сопоставлении с родным языком, являющимся основным инструментом мышления человека [6].

Исходя из идей и обучающих приёмов компетентностного подхода, учитель на современном уроке должен стремиться сделать обучение гибким. Это означает, что он должен учитывать особенности восприятия, мышления, памяти учащихся. Разнообразными в соответствии с этим должны быть и способы презентации учебного материала, построенные учителем на основе понимания психических процессов восприятия, внимания и памяти.

Психологи считают, что без протекания процессов восприятия, запоминания и мышления внимание самостоятельно не существует, т.е. внимательный человек хорошо ощущает, запоминает и мыслит. Следовательно, прежде чем предлагать учащимся сложный материал сопоставительного характера с целью его запоминания, необходимо обострить его ощущения, чтобы у учащегося активизировались процессы мышления и запоминания. С. Л. Рубинштейн утверждал, что «восприятие действительности у каждого человека исторично, связано со всей историей его жизненного пути, включено в преемственную связь его опыта» [5], и на этой основе оно обеспечивает запоминание. В данном случае логичным будет опереться на речевой опыт и

знания ученика в области родного языка (при условии, что ученик хорошо знает грамматические закономерности родного языка, его особенности).

Обращение к родному языку при усвоении синтаксических моделей, на наш взгляд, не обязательно должно приобрести форму объёмного вербального произведения. Наоборот, чтобы не быть утомительным, оно может быть кратким, может иметь характер сопоставления языковых форм и работы с этими формами на разных языковых уровнях.

Изучение управления можно начать с указания на то, в чём его значение, что склонение существительных есть и в других языках. Например, это может быть учебно-научная информация под рубрикой «Знаете ли вы?». Падежи необходимы, чтобы показать отношение существительного к другим словам в предложении. Во многих языках есть падежи, но, например, в таджикском их нет. Отношение существительного к другим словам в таджикском языке выражают предлоги. Падежи есть в узбекском, грузинском, немецком, латинском, турецком, многих индийских языках. Считается, что больше всего падежей в одном из дагестанских языков - табасаранском языке - 50 падежей. А в цезском их так много, что учёные даже не могут их сосчитать!

Аналогичная информация может заинтересовать учащихся и стать толчком для развития учебной мотивации. В качестве примера выполнения смыслообразующей функции падежных форм могут быть предложены простые предложения: *Вера дала книгу Свете. - Вере дала книгу Света.* Далее учащимся даётся задание перевести эти предложения на родной язык и установить, с помощью каких языковых единиц передаётся в родном языке значение адресата действия (отвечает на вопрос *кому?*). Выводом становится утверждение о том, что это значение (как и смысловые значения других падежей) в родном языке учащихся передаётся только с помощью предлогов.

Самостоятельное сравнение форм слов, смыслов предложений, грамматических понятий и самостоятельное формулирование выводов как активные виды учебной работы оживляют учебную деятельность школьников, пробуждают их речевое мышление, расширяют лингвистический кругозор и способствуют формированию навыков самостоятельной работы при изучении русского (неродного) языка, совершенствуются виды памяти - наглядно-образная (зрительная), слуховая, моторная (связанная с произвольным запоминанием движений) и осязательная (память на тактильные ощущения) - и мышление.

В качестве обобщающей по теме «Типы словосочетаний в русском языке» может быть предложена сопоставительная таблица, для работы с которой учащимся даётся задание рассмотреть таблицу с языковыми формами и заполнить пустующие ячейки [3].

Типы словосочетания	Примеры	Соответствия в родном языке
Согласование	красный цветок	гули сурх
		чайи гарм

оправдан, потому что он будет представлять собой один из вариантов индивидуализированного обучения, и может быть представлен в работе с индивидуальными заданиями, выполняемыми по карточкам. То есть используя обращение к родному языку в форме индивидуальной работы, учитель создаёт формат гибкого обучения. Причём подобные карточки предлагаются учащимся, которые с трудом переключают своё языковое сознание с родного языка на изучаемый русский.

Работа по обучению построению простого предложения начинается ещё на уровне начальной школы в строгой системе: сначала в нераспространённые предложения вводятся определения (по типу согласования), потом обстоятельства места и времени и далее прямое дополнение, а уже потом косвенные дополнения в соответствии с порядком изучения падежей (на основе падежных значений). Этот порядок не дублирует описательную лингвистику, а выстраивается в соответствии с логикой обучения неродному языку, например: *Алишер живёт где?* (П.п.) *Он поехал куда?* (В.п.) *Он приехал откуда?* (Р.п.). Переход от одной синтаксической модели к другой можно осуществлять только тогда, когда первая прочно усвоена учащимися всего класса.

Отработка навыков употребления падежных форм в системе упражнений, использование подстановочных упражнений, различных видов пересказа текстов подтверждают мысль С.Л. Рубинштейна о том, что «процессы памяти в свою очередь являются сторонами, моментами более конкретной деятельности, связанной с познанием мира и изменением его» [5], т.е. с практической направленностью учебной деятельности.

Это свидетельствует о том, что если дидактическая система построена в соответствии с законами лингводидактики, опирающимися на знания из общей психологии, психолингвистики, возрастной физиологии и законы русского языка, то обучение школьников неродному языку, направленное на формирование речевых/коммуникативных умений, будет успешным. Только в этом случае запоминание станет «более или менее сознательной фиксацией достигнутого в настоящий момент познания действительности в целях использования его в будущей практической или теоретической деятельности... припоминание станет извлечением знаний, добытых или усвоенных в прошлом, для практической или теоретической деятельности, протекающей в настоящем» [5].

Ссылки

- [1]. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Русский язык. Курсы, 2018. – 496 с.
- [2]. Бледных О.И. Активные методы обучения//Проблемы современной науки и образования. – 2014. - №12 (30). – С. 118-120. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://scienceproblems.ru/images/PDF/2012> (Дата обращения 22.01.24 г.).
- [3]. Икромова Д.В. Об особенностях изучения темы «словосочетание» в 9 классе//Вестник Академии образования Таджикистана. Научно-просветительский журнал. – 2020. - №3 (36). - С. 59-65.

- [4]. Миртов А.В. Очерки по методике преподавания русского языка в узбекской школе: Пособие для учителей. – 3-е изд., испр. – Ташкент, 1962. – 252 с.
- [5]. Рубинштейн С.Л. Память и восприятие // Основы общей психологии. - М., 2009. - 248 с.
- [6]. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. – М., 1947.